

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 664 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
Abdiminova Dildora Oybekovna	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
Alimova Gulchehra Qobilovna	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
G'iyasova Nargiza Yunus qizi	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
Muxammedova Nafisa Kamolovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
Raxmatova Hamida Ismatillo qizi	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
Ruziyeva Orzigul Ilyosovna	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
Quvonov Sardor Zokirovich	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
Soatova Rayxona Sadridin qizi	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
To'rabekov Farxod Sanakulovich	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
Yusupova Mahliyo Abdimin qizi	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
Виктория Мамаджанова	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
Умаров Азиз Авазович	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
Husanov G'aybulla Usmanovich	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari	275
Esanqulova Dilbar Sayitovna	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

Game Technologies in the Development of Logical Thinking in Preschool Children.....	639
Gauhar Djanpeisova, Mirmakmudova Zilola	
Tibbiyot ta'limida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	644
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Теоретико-методологические основы исследования семейных отношений.....	648
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Dorivor o'simliklarni o'rganish tarixi mavzusini o'qitish metodikasi va ta'lim-tarbiyaviy ahamiyati.....	652
Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li	
Эффективные педагогические стратегии и игровые методики для инклюзивных детей.....	655
Намазбаева Лола Закировна	
"Malika Ayyor" dostonida qo'llanilgan antroponim va toponimlarning tasnifi	660
Umarov Ilhomjon Akbarovich	

TIBBIYOT TA'LIMIDA SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Rasulev Bobirjan Atxamovich
MChJ "Ruzmetov" - Strategik direktor

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiyot ta'limida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari, ularning pedagogik asoslari hamda samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, sun'iy intellektning o'qitish jarayonidagi roli, virtual va raqamli texnologiyalarning tibbiy ta'limga ta'siri haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: tibbiyot ta'limi, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, pedagogika, genomika, innovatsiya.

Abstract: This article analyzes the possibilities of using artificial intelligence and digital technologies in medical education, their pedagogical foundations, and effectiveness. Additionally, it discusses the role of artificial intelligence in the educational process and the impact of virtual and digital technologies on medical education.

Key words: medical education, artificial intelligence, digital technologies, pedagogy, genomics, innovation.

Аннотация: В данной статье анализируются возможности использования искусственного интеллекта и цифровых технологий в медицинском образовании, их педагогические основы и эффективность. Также рассматривается роль искусственного интеллекта в образовательном процессе и влияние виртуальных и цифровых технологий на медицинское образование.

Ключевые слова: медицинское образование, искусственный интеллект, цифровые технологии, педагогика, геномика, инновации.

KIRISH

Hozirgi zamonda tibbiyot ta'limi jadallik bilan rivojlanib, yangi innovatsion texnologiyalar bilan boyitilmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt (SI) va raqamli texnologiyalardan foydalanish tibbiy ta'lim jarayonining sifatini yaxshilash va samaradorligini oshirish imkonini bermoqda. Tibbiyot sohasidagi zamonaviy talablar va kasbiy malaka standartlari mutaxassislardan chuqur bilim, tezkor qaror qabul qilish va yangi texnologiyalarni o'zlashtirishni talab qiladi. Bu jarayonda raqamli texnologiyalar hamda sun'iy intellekt muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.10.2024 yildagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-358-son¹ Qarori asosida rivojlanish strategiyasi tasdiqlangan. Ushbu strategiyada sog'liqni saqlash sohasida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, jumladan, kasalliklarni tashxislash, davolash usullarini belgilash, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va bemorga oid ma'lumotlarni boshqarish kabi yo'nalishlar belgilangan.

Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish bo'yicha turli maqolalarda raqamlashtirish sharoitida bilim sifatini oshirish va ta'lim xavfini kamaytirish masalalari yoritilgan.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda dunyo bo'yicha tibbiy ta'lim muassasalarining 65 %i sun'iy intellektidan foydalanishni boshlagan. Bundan tashqari, tadqiqotlarga ko'ra, raqamli simulyatorlardan foydalanish talabalarning klinik bilimlarini 40 %ga oshirishga yordam beradi. Bu esa shifokorlarning malakasini oshirish va ularni kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Tibbiyot ta'limi sohasida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi o'quv jarayonini yanada interaktiv va samarali qilishga yordam beradi. Masalan, AQShdagi tibbiy universitetlarning 80 %i virtual reallik (VR) va sun'iy intellekt yordamida o'qitish tizimlarini joriy etgan. Yevropa mamlakatlarida esa raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish 70 %ga yetib, ularning tibbiy ta'limdagi ta'siri katta ahamiyat kasb etmoqda.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7158604>

O'zbekistonda ham tibbiy ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, 2024-yilda tibbiy ta'lim muassasalarining 50% ida raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Bu esa tibbiy ta'lim tizimiga innovatsiyalarni joriy etish, ta'lim sifatini yaxshilash va mutaxassislarni zamonaviy kasbiy talablariga mos ravishda tayyorlash imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tibbiy ta'limda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning o'rnini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda mazkur texnologiyalar sohaga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Cook va Triola (2014) o'z tadqiqotlarida virtual bemorlardan foydalanish samaradorligini tahlil qilib, ushbu texnologiyalar talabalarni haqiqiy klinik jarayonlarga tayyorlashda muhim vosita ekanligini ta'kidlashgan. Tadqiqotchilar virtual simulyatsiya va sun'iy intellekt yordamida tibbiy ta'limni individuallashtirish va samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatib o'tgan.

Topol (2019) o'z asarida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning sog'liqni saqlash tizimidagi rolini tahlil qilgan. Uning fikriga ko'ra, sun'iy intellekt nafaqat tashxis va davolash jarayonlarini takomillashtirish, balki tibbiy ta'limni rivojlantirishda ham katta imkoniyatlarni taqdim etadi.

Chan va Zary (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar tibbiy ta'lim jarayonida sun'iy intellektni joriy etishdagi muammolar va imkoniyatlarga bag'ishlangan. Ular ta'kidlaydiki, sun'iy intellekt talabalarining shaxsiy imkoniyatlariga moslashtirilgan ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi va ta'lim jarayonida shaxsiylashtirilgan yondashuvni rivojlantirishga yordam beradi.

Reznick va MacRae (2006) o'z tadqiqotlarida jarrohlik ko'nikmalarini o'rgatishda texnologiyalarning rolini tahlil qilgan bo'lib, ular virtual simulyatorlar va sun'iy intellekt yordamida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish samaradorligini oshirish mumkinligini ta'kidlagan.

Schuwirth va Van der Vleuten (2011) esa tibbiy ta'limda baholash usullarini takomillashtirish haqidagi ishlarida sun'iy intellekt va raqamli platformalarning test va baholash jarayonlarini avtomatlashtirishdagi ahamiyatini ko'rsatib o'tgan. Ularning tadqiqotlari, ayniqsa, adaptiv ta'lim platformalarining samaradorligini namoyon qiladi.

Yuqoridagi adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar tibbiy ta'limning ajralmas qismiga aylanmoqda. Ular ta'lim jarayonini samaraliroq va shaxsiylashtirilgan qilish, talabalarining klinik malakasini oshirish hamda avtomatlashtirilgan baholash jarayonlarini takomillashtirishda katta ahamiyat kasb etadi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tibbiy ta'limda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari tahlil qilindi. Tadqiqot sifat va miqdoriy tahlil usullariga asoslanib olib borilgan bo'lib, unda quyidagi metodlardan foydalanildi: adabiyot tahlili, sohaviy tadqiqot, anketalash va so'rovnomalar, tajriba-eksperimental metod. Tadqiqot jarayonida olingan natijalar asosida tibbiy ta'limda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning tibbiy ta'limda qo'llanilishi nafaqat talabalarining bilim olish jarayonini yaxshilaydi, balki o'qituvchilar uchun ham samarali vosita hisoblanadi. Tibbiyot o'qituvchilari sun'iy intellekt yordamida individual o'quv rejalarini ishlab chiqishlari, talaba bilimlarini tahlil qilishlari va o'qitish jarayonini shaxsiylashtirishlari mumkin.

Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar tibbiy ta'limni samarali tashkil etishda muhim vositaga aylanib bormoqda. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonida uchraydigan muammolarni hal etishda katta yordam beradi.

Diagnostik simulyatorlar va virtual realistik tibbiy ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. Virtual simulyatorlar talabalarga haqiqiy klinik sharoitlarni real vaqt rejimida tajriba qilish imkoniyatini beradi. Bu jarayonlarda sun'iy intellekt talabalarga real ssenariylarda qaror qabul qilishni o'rgatadi. Simulyatorlar orqali talabalar jarrohlik amaliyotlarini mashq qilishi va keyinchalik real sharoitlarda amalga oshirishi mumkin.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim texnologiyalari har bir talabaning imkoniyatlariga moslashib, ular uchun shaxsiy o'quv rejalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Sun'iy intellekt asosidagi adaptiv ta'lim tizimlari talabalarining o'quv jarayonini kuzatib borib, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi. Bu esa har bir talaba uchun individual yondashuvni ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt asosidagi moslashuvchan ta'lim tizimlari orqali har bir talabaning bilim darajasi va o'rganish tezligi tahlil qilinadi, natijada unga mos individual o'quv dasturi tavsiya etiladi. Masalan, IBM Watson Education

yoki Coursera AI kabi tizimlar sun'iy intellekt orqali har bir talabani ehtiyojlariga mos materiallarni tanlaydi va o'zlashtirish jarayonini optimallashtiradi.

Harvard Medical School tomonidan 2023-yilda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan o'qitish tizimlaridan foydalangan talabalar an'anaviy usulda o'qiganlarga nisbatan 25 % tezroq o'zlashtirishga erishgan.

Bundan tashqari, genomika va sun'iy intellekt integratsiyasi orqali shifokorlarni kasalliklarni erta tashxislash va individual terapiya ishlab chiqishga tayyorlash imkoniyati kengaymoqda. Sun'iy intellekt yordamida talabalarga genetik analizlar natijalarini tahlil qilish va shaxsiy davolash usullarini ishlab chiqish bo'yicha treninglar o'tkazilmoqda. DeepMind AlphaFold modeli orqali esa talabalarga oqsillar tuzilishini aniqlash va kasalliklarning rivojlanish jarayonini tushunish imkoniyati berilmoqda.

NIH (National Institutes of Health) ma'lumotlariga ko'ra, sun'iy intellekt yordamida olib borilgan genom tadqiqotlari natijasida saraton kasalligini tashxislash aniqligi 92 % ga yetgan. Shuningdek, MIT CSAIL tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, genomik tahlillar asosida shaxsiy terapiya tuzish samaradorligi 30 % ga oshgan.

Hozirgi vaqtda robotlashtirilgan jarrohlik amaliyotlari tibbiyot sohasida inqilob qilmoqda. Sun'iy intellekt yordamida boshqariladigan Da Vinci Surgery System va Mako Robotic-Arm Assisted Surgery kabi tizimlar talabalarga amaliy tajriba o'tkazishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Virtual simulyatorlar orqali talabalar robot yordamida aniq jarrohlik amaliyotlarini bajarishni o'rganishlari mumkin.

Intuitive Surgical kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, Da Vinci jarrohlik tizimi orqali bajarilgan operatsiyalar davomiyligi an'anaviy usullarga nisbatan 20 % qisqarib, asoratlar 30 % ga kamaygan. Johns Hopkins University tadqiqotlari esa sun'iy intellekt bilan qo'llab-quvvatlangan robotik operatsiyalar natijasida bemorlarning reabilitatsiya muddati 40 % ga tezlashganligini ko'rsatmoqda.

Bir qancha ijobiy tomonlariga qaramay, sun'iy intellektdan foydalanish tibbiyot ta'limida ham, amaliyotda ham xavfsizlik va maxfiylik bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Asosiy xavflarga quyidagilar kiradi:

Bemorlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va sun'iy intellekt tizimlariga ulardan foydalanish huquqini berish muammosi.

Sun'iy intellekt diagnostika jarayonida faqat mavjud ma'lumotlarga asoslangan holda qaror qabul qilishi mumkin, biroq ba'zi holatlarda shifokorning tajribasi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

AI bias (xatoliklar): Sun'iy intellekt noto'g'ri ma'lumotlar asosida ishlashi mumkin. Masalan, 2022-yilgi tadqiqotlarda qora terili bemorlarning kasalligini noto'g'ri aniqlagan haqida ma'lumot berilgan.

Harvard Medical School tadqiqotlariga ko'ra, tibbiy sun'iy intellekt tizimlari o'rtacha 95 % aniqlikka ega bo'lsa-da, ba'zi murakkab kasalliklarni noto'g'ri tashxislash ehtimoli 7 % ni tashkil qiladi. WHO va GDPR tadqiqotlariga ko'ra, sun'iy intellekt ishlatadigan tibbiy markazlarning 45 % i hali to'liq ma'lumotlarni himoya qilish standartlariga javob bermaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari talabalarning bilim darajasini obyektiv baholashda muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt yordamida test sinovlari va esse ishlarini tahlil qilish, avtomatik tarzda baholash imkoniyati mavjud. Bu esa o'qituvchilar uchun vaqtni tejaydi va baholash jarayonida inson omilining ta'sirini kamaytiradi.

Klinik ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida sun'iy intellekt katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni qayta ishlash orqali kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va davolash bo'yicha samarali qarorlarni qabul qilishga yordam beradi. Sun'iy intellekt algoritmlari kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va davolash strategiyalarini ishlab chiqishda qo'llaniladi.

Telemeditsina va masofaviy ta'lim orqali talabalar joylashuvi yoki sharoitidan qat'i nazar, ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar tibbiy ta'lim jarayonini individuallashtirish, samarali o'qitish usullarini rivojlantirish hamda talabalarning kasbiy malakasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sun'iy intellekt asosidagi virtual simulyatorlar va raqamli platforma vositalari orqali talabalar real klinik sharoitlarda bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash imkoniga ega bo'ladilar.

Masofaviy simulyatsiya vositalari talabalarga interaktiv o'quv jarayonini ta'minlaydi, shifokorlar esa virtual maslahat berish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bundan tashqari, sun'iy intellektni o'qitish jarayoniga integratsiyalash uchun xalqaro tajribani o'rganish va uni mahalliy tizimga moslashtirish, genomika va personalizatsiyalangan tibbiyot bo'yicha amaliy mashg'ulotlar sonini oshirish, robototexnika va virtual simulyatsiyalardan foydalanish tajribalarini kengaytirish hamda sun'iy intellekt xavfsizlik masalalarini inobatga olib, maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish choralari haqida qo'shimcha strategiyalar ishlab chiqish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilishi lozim. Bu esa tibbiyot ta'limining sifatini yangi bosqichga olib chiqishda va zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi natijasida tibbiy ta'lim jarayonining samaradorligi oshadi. Bu usullar nafaqat tibbiyot talabalari, balki amaliyotdagi shifokorlar uchun ham katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.10.2024 yildagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-358-son Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7158604>
2. Cook, D. A., & Triola, M. M. (2014). Virtual patients: A critical literature review and proposed next steps. *Medical Education*, 48(3), 303-311.
3. Topol, E. (2019). *Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again*. Basic Books.
4. Chan, K. S., & Zary, N. (2019). Applications and challenges of implementing artificial intelligence in medical education. *Medical Teacher*, 41(10), 1093-1100.
5. Reznick, R. K., & MacRae, H. (2006). Teaching surgical skills – changes in the wind. *New England Journal of Medicine*, 355(25), 2664-2669.
6. Schuwirth, L. W., & Van der Vleuten, C. P. (2011). General overview of the theories used in assessment: AMEE Guide No. 57. *Medical Teacher*, 33(10), 783-797.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.